

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

MILLIY KIYIM NOMI IFODALANGAN XALQ MAQOLLARINING ETNO-MADANIY XUSUSIYATLARI

*Alisher Axrorov,
f.f.f.d. (PhD), dotsent
Guliston davlat universiteti*

E-mail: axrorov891115@gmail.com

[ORCID.0009-0009-5785-449X](https://orcid.org/0009-0009-5785-449X)

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqimizning tarixi, madaniyati, urf-odat, an'analari, turmush tarzini ifodalagan milliy kiyim nomlar va ular bilan bog'liq tushunchalarning xalq maqollarida ifodalanishi masalasi, etno-madaniy xususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, urf-odat, an'ana, etnolingvistika, lingvokulturalogiya, madaniy kod, parema.

Abstract. This article examines the expression of national clothing names and the concepts associated with them-reflecting the history, culture, customs, traditions, and lifestyle of our people-in folk proverbs, as well as their ethno-cultural features.

Keywords: culture, customs, traditions, ethnolinguistics, linguoculturology, cultural code, paremia.

Til asrlar osha yashab kelayotgan xalqning milliy qadriyati hisoblanar ekan, uning tarkibida shu xalq tarixi, madaniyati, urf-odat, kundalik yashash tarzi o'z ifodasini topgan bo'ladi. Ya'ni til – xalq tarixi haqida so'zlovchi eng ishonchli va tabiiy vositadir. Shunday ekan, tilning bu jihatlarini tadqiq qilish doimo dolzarb bo'lib boraveradi.

Insonlar tarixan yashash hududi va sharoitidan kelib chiqqan holda kiyinishgani hech kimga sir emas. Insonlarning ehtiyoji asta-sekinlik bilan taraqqiy etib boraveradi. Zero, til muloqot uchun xizmat qilishi jihatidan ehtiyoj asosida shakllangan bo'lsa-da, keyinchalik insonlarning kommunikativ aloqasidan tashqari boshqa maqsadlari, ularning a'naviyatini shakllantiruvchi, madaniyatini namoyon qiluvchi vosita sifatidagi ahamiyati ortib bordi. Bir so'z bilan aytganda, kundalik ehtiyojning keyingi o'rinlarda taraqqiyoti natijasida o'zining boshqa jihatlarini namoyon qiluvchi va shu jihatlar asosida insonlarni qiziqtiruvchi vositaga aylanadi. Kiyim va kiyinish bilan bog'liq jarayon ham xuddi shunday bosqichdan o'tgan, ya'ni ehtiyoj keyingi o'rinlarda xalq madaniyati, ma'naviyati bilan bog'lanib, shu xalq qadriyatlariga singishib ketgan. Shuning uchun ham ularning nomlanishi va kiyim bilan bog'liq odatlarida o'zi yaratgan xalqning tarixi, turmush tarzi, ma'naviyati va ma'daniyati ifodasini topadi. Bu, ayniqsa, xalq jonli tilida, uning paremik qatlamida yaxshi saqlanib qoladi va etnografik birlik sifatida o'rganiladi.

Paremik birliklar sifatida xalq maqollari tilda faol va keng o'rinda qo'llaniladi. Maqollarning shakllanishi, asosan, katta davrni taqozo qiladi. Shuning uchun ham bir maqolning shakllanish jarayonida ishtirok etgan til vositalari o'sha davr tilini yaxshi

saqlaydi. To'g'ri, til taraqqiyoti davomida maqol tarkibidagi ayrim til vositalarida o'zgarish bo'lishi tabiiy jarayon, shu bilan birga, ayrimlarining saqlanishi ham shunday jarayon hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodi janri bo'lgan topishmoqlarning leksek-semantik jihatlari tadqiqi bilan shug'ullangan olim J.Abdullayev bu boradi shunday fikr bildiradi: "O'zbek xalqining madaniy meroslaridan biri bo'lgan xalq og'zaki ijodiga doir manbalar va, ayniqsa, topishmoqlar, maqollar va matallar xalqimiz san'ati va madaniyatini, uning milliy tilidagi turli qirralarini o'zida saqlab, avloddan avlodga yetkazib beruvchi vosita – zanjirdir. Maqol va topishmoqlar tilimizning haqiqiy ko'zgusi bo'lib, unda o'zbek tilining leksik qurilishi, so'z va iboralarining semantik qirralari o'z ifodasini topgan. Bu janrlar tilida hatto shunday so'z va iboralar qo'llanilganki, bular hozirgi o'zbek tilida va shevalarda deyarli ishlatilmaydi" [14,3-4]. Olim ta'kidlaganidek, maqollar tarkibidagi bunday birliklar xalq madaniyati, tarixi bilan bog'liq birliklar hisoblanadi va ular maqollarda ko'p uchraydi. Madaniy qadriyat hisoblangan bunday vositalar tilning bu qatlamida faol ishtirok etadi va ularning etno-madaniy xususiyatlarini ko'rsatishga xizmat qiladi.

O'zbek xalq maqollarida kiyim nomi va ular bilan bog'liq urf-odat, an'analarni o'zida ifodalovchi, namoyon qiluvchi birliklar tilda etnografizmlar sifatida qaraladi va o'rganiladi. Shuning uchun ham *Atlas kiysang bo'zingni unutma, kimxob kiysang – alagingni, Egilmagan boshdan burg tushmas, Bosh omon bo'lsa, do'ppi topilar, Bo'zchi belboqqa yolchimas, kulol mo'ndiga, Kafan kiygan kelmaydi, kapanak kiygan keladi, Oshi yo'q ashavasiga zo'r beradi, lachagi yo'q kasavasiga zo'r beradi, Oydinda oq kiygan – ko'lankada ko'k kiyar* kabi maqollarda kiyim bilan bog'liq etnografizmlar uchraydi. Bu kiyim kiyish va u bilan bog'liq udumlar kishilarning e'tiqodiy tushunchalari, urf-odat, an'analari bilan chambarchast bog'lanadi.

Atlas xalqimizning azaliy kiyimlaridan biri ekanligi, uning qadimdan o'zbek xalqi bilan bog'lanishi, u bilan bog'liq rivoyatlarning mavjudligi bu kiyim va mato turining xalq madaniyati va qadriyati bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Bu etno-madaniy birlik bilan bog'liq maqollar ham bir qancha o'rinlarda uchraydi. Masalan, *Yomon atlas bilan ham yomon, Atlas kiysang bo'zingni unutma, kimxob kiysang – alagingni* maqollarida atlas so'zi keltiriladi. Bizga ma'lumki, atlas ipakdan to'qiladigan xalqimizning milliy matolaridan biri va bunday kiyim bizning qaysi el vakili ekanligimizni ko'rsatib turadi. So'z ijobiylik ma'nosiga ega, ammo birinchi maqolda yomon kishiga nisbatan qo'llanilganda ma'noning kuchaytirish uchun xizmat qilgan. Ikkinchi maqolada *atlas, bo'z, kimxob, alag* kabi kiyim turlari xalqimizning asrlar davomida qanday kimimlarda bo'lgani, ularning ijtimoiy holati, tarixi qanday ekanligi haqida xabar ma'nosini ham ifodalashga xizmat qilmoqda.

Bunday birliklarning berilishida hudud ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, qaysi hududda yashashiga qarab kiyim nomlari ham o'zgarishi mumkin. Masalan, *Egilmagan boshdan burg tushmas, Bosh omon bo'lsa, do'ppi topilar* maqollarida ham *do'ppi va burk* leksemalari etno-madaniy birlik sifatida qo'llaniladi. Xalqimizda do'ppi bilan bog'liq jihatlarning ko'p ekanligi hammaga ma'lum. Shuning uchun ham do'ppiga

milliy qadriyat sifatida qaraladi va u o‘zbekning o‘zbek ekanligini ko‘rsatib turuvchi kiyim – bosh kiyim hisoblanadi va ko‘plab urf-odatlarimizda, an‘analarimizda ishtirok etishi bilan ahamiyatlidir. *Burk* esa do‘ppiga nisbatan qadimiyroq. Ularning bosh kiyim ma‘nosidagi umumiy semasi mavjud, ammo ularda farqlanish ham katta. Shu narsaga e‘tibor qaratish lozimki, ularning har ikkisida ham tuzilish va shakliga qarab etnografik ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ham do‘ppining turli (hududga qarab) ko‘rinishlari – turlari bo‘lgani kabi *burk*ning ham shunday turlari mavjud bo‘lgan.

Tahlillardan kuzatish mumkinki, har bir etno-madaniy birlik lingvokulturalogik xususiyat bilan birga, etnolingvistik jihatlarni ham namoyon qilishi ko‘rib o‘tildi. *Oshi yo‘q ashavasiga zo‘r beradi, lachagi yo‘q kasavasiga zo‘r beradi* maqolida ham etnolingvistik jihatni ko‘rishimiz mumkin. Qo‘llanilgan maqolda osh, ashava – taom nomi bilan bog‘liq etno-madaniy birliklar sifatida, *lachak, kasava* – kiyim nomi bilan bog‘liq etno-madaniy birliklar sifatida qo‘llanilgan. Bunda *lachak* – bosh uzra ikki chakkadan ko‘krakka qadar osilib turadigan mato – surp yoki doka ma‘nosida qo‘llangan holda, qasava yoki kasava – qarluq qizlarining qadimiy bosh kiyimlaridan biri hisoblanadi. Izohdan anglashiniladiki, *kasava* so‘zi o‘zida milliy-madaniy semani ifodalashi bilan birga, etnolingvistik xususiyatni ham namoyon qiladi. Milliy libosning qarluq qizlariga tegishli ekanligi aynan shu semani vujudga keltiradi.

Yuqorida qo‘llanilgan *Bo‘zchi belboqqa yolchimas, kulol mo‘ndiga* maqolida ham *belbog‘* etno-madaniy birligi keltiriladi. Xalqimiz orasida bu tushuncha va buyum nomi bilan bog‘liq udumlar, an‘analar, qarashlar talaygina. Ma‘lumki, kurash milliy sport turimizda ham *belbog‘* alohida ahamiyat kasb etadi va ko‘plab ramziy ma‘noga ega. Xalq orasida *belida belbog‘i bor* iborasining berilishi ham mardlik, jasurlik, g‘urur ma‘nolarida qo‘llanilishi bejiz emas. Shuning uchun ham to‘y-tantanalarda, azalarda xalqimiz *belbog‘* bilan *bel bog‘laydi*. Bir ishga kirishish ma‘nosida *bel bog‘lamoq* iborasi qo‘llaniladi. Bunda ham mazkur leksema bo‘zchi kasbga oid shaxs oti bilan bog‘lanib, xalqning ma‘lum tarixiy davri haqida ma‘lumot beradi. Chunki, bo‘zchi, bo‘zchilik bugungi kunda faol qo‘llanilmaydi. To‘yda to‘n kiygazish odati xalqimiz orasida keng tarqalgan, faol qo‘llanilib kelayotgan udumlarimizdan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham to‘n bilan bog‘liq maqollarimiz ham ko‘p uchraydi. Masalan, *Yaxshi to‘n – to‘y savlati* kabi. To‘y bilan bog‘liq udumlarimizda *o‘n, do‘ppi, belbog‘* birgalikda ishtirok etadigan o‘rinlar anchayin ko‘pdir. Shuning uchu ham bu milliy kiyimlar o‘zbek madaniyatida keng qo‘llaniladi va ular bilan bog‘liq tushunchalar tilshunoslikda etno-madaniy birlik sifatida alohida o‘rganiladi.

Yuqorida kiyim nomlari ifodalanib kelgan maqollar to‘y va boshqa udumlar bilan bog‘lansa, *Oydinda oq kiygan – ko‘lankada ko‘k kiyar* maqoli aza semasi bilan bog‘lanadi. Chunki ko‘k kiyimoq o‘zbek xalqida aza ramzi sifatida qaraladi. Yaqin insoni vafot etgan kishilar, ayollar azador ekanligini ko‘rsatish maqsadida ko‘k kiyishgan va hozirda ham bu udum saqlanib qolgan. Ma‘lum vaqt davomida bu udum bajarilgan. Shundan so‘ng odatiy kiyinishiga qaytganlar va bu xalq orasida ramziy ma‘noda oq kiyish sifatida ham qaraladi. Shuningdek, oq kiyish to‘y marosimi bilan

ham bog‘liq. Maqolda ifodalangan oydin kunlarda, ya’ni o‘z vaqtida mehnat qilmasang, qiyin kunlar, qora kunlarda zaxmat chekasan ma’nosi anglashiladi. Ko‘rinadiki, milliy odat bilan bog‘liq bo‘lgan kiyinish xalqimiz orasida keng tarqalgan maqollar zamirida alohida obrazlilik, ta’sirchanlik kasb etgan. Kiyim va kiyinish bilan bog‘liq tushunchalar milliy-madaniy xususiyat kasb etgan. Shu bilan birga, *Kafan kiygan kelmaydi, kapanak kiygan keladi* maqolidagi *kapanak* ham kasb bilan, ya’ni cho‘ponlar tomonidan kiyiladigan kiyim turi hisoblanadi. Bu ham xalqning chorvador qismida keng tarqalgani bilan ahamiyatlidir.

Umuman olganda, *atlas, bo‘z, kimxob, alag, burg, do‘ppi, belbog‘, kapanak, lachak, kasava, oq kiymoq, ko‘k kiymoq* kabi milliy kiyim va kiyim bilan bog‘liq tushunchalarni o‘zida namoyon qilishi jihatidan bu so‘zlar etno-madaniy birliklar hisoblanadi. Ma’lum davrda yoki hozirgi kunda faol qo‘llaniluvchi bunday birliklarni o‘rganish doimo dolzar masalalardandir. Ular xalq maqollarida faol qo‘llanilib, shu xalq madaniyati, tarixi, urf-odat, an’analarini namoyon qilish xususiyatiga ega. Shuning uchun ham bunday birliklar tilning lingvokulturalogik hamda etnolingvistik jihatlarini namoyon qilishi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ABDULLAYEV, J. HOZIRGI O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDAGI BIR MUAMMOLI HOLAT VA UNING YECHIMI XUSUSIDA. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 6.
2. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O‘RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.
3. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.
4. Akbarovich, A. A. SOVCHILIK BILAN BOG‘LIQ MAQOLLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI. *PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES*, 209.
5. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIYALARNING TO‘Y TUSHUNCHASI BILAN BOG‘LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.
6. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O‘Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O‘RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.
7. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O‘ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN‘ANAVIY QARASHLARNING O‘RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.

8. Latipov, M. (2025, December). IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY, MAISHIY LEKSIK QATLAM QO 'LLANISHIDAGI LISONIY VA NOLISONIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).

9. Latipov, M. M. (2025). IS'HOQXON IBRATNING LUG 'ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.

10. Mamarakhimov, S. (2025, December). LINGUISTIC ANALYSIS OF THE SPECIFIC COLLOCATIONAL PROPERTIES OF NOUNS. In *International Conference on Social Sciences & Humanities* (Vol. 1, No. 3, pp. 154-156).

11. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO 'ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.

12. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.

13. Абдуллаев Ж. Ўзбек халқ топишмоқларининг лексик-семантик хусусиятлари. фил. фан. ном. дис.... автореф. – Тошкент, 1994. – 21 б.

TIL SISTEMASI VA TASNIFLARIGA ALOQADOR ISHLAR

Azamat URALOV,
GulDU professori, f.f.d (DSc)

Annotatsiya. Mazkur maqolada til sistemasi va uning ierarxik tuzilishi, til birliklarining o'zaro bog'liqligi hamda ularning nutq jarayonidagi funksional roli yoritiladi. Shuningdek, til tasnifi asoslari, tillarni strukturaviy va genetik jihatdan guruhlash masalalari tahlil qilinadi. Til oilalari tushunchasi va ularning tarixiy-lingvistik ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqotda til sistemasi va tasniflarining nazariy hamda amaliy jihatlari uyg'un holda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: til sistemasi, til birliklari, ierarxik tuzilish, fonema, morfema, so'z, gap, matn, til tasnifi, til oilalari, lingvistik tahlil.

Аннотация. В данной статье рассматриваются языковая система и её иерархическая структура, взаимосвязь языковых единиц и их функциональная роль в речевой деятельности. Анализируются основы классификации языков, а также вопросы их структурной и генетической группировки. Раскрывается понятие языковых семей и их значение в историко-лингвистических исследованиях. Теоретические и практические аспекты языковой системы и классификации рассматриваются в единстве.

Ключевые слова: языковая система, языковые единицы, иерархическая структура, фонема, морфема, слово, предложение, текст, классификация языков, языковые семьи, лингвистический анализ.